

Tursinbaev Amangeldi

M.NIZANOVTIŃ «MUHABBAT QOSIĞI» ROMANIŃDA TOLIQ HÁM TOLIQ EMES GÁPLERDIŃ QOLLANILIW ÓZGESHELIGI

Annotaciya. Bu maqolada qoraqalpoq yozuvchisi hisoblangan Muratbay Nizanovning «Muhabbat qóshigi» romanida qóllanilgan tóliq va tóliq emas gaplarning anglatilish masalasini tahlil qildik.

Kalit so'zlar. toliq gáp, toliq emes gáp, fraza, teoriya.

Qaraqalpaq prozasınıń bayıwında belgili jazıwshı Muratbay Nizanovtıń ornı girewli. Onıń povest hám romanları kitap oqırmanları tárepinen jıllı júz benen kútip alındı. Shıǵarmalarında yumor-satiranı sheber beriwshi, sonday-aq, ondaǵı mazmun menen mániniń ráń-báreń bolıp qubılıp keliwi shıǵarmanıń emocional-ekspressivlik sheńberiniń keńeyiwine xızmet etip kelgen. Bunday ózgesheliklerdi ol frazeologiyalıq sóz dizbeklerdi beriw arqalı, naqıl-maqallardı qollanıw arqalı sheber jetkerip bergен bolsa, ekinshi tárepinen pikirdi keń hám qısqa formada beriw ushın toliq hám toliq emes gáplerdi qollanǵan.

Biziń bul maqalamızdıń tiykarǵı teması jazıwshınıń «Muhabbat qosıǵı» romanında qollanǵan toliq hám toliq emes gáplerdiń qollanıwı bolıp esaplanadı. Biz bul wazıypanı ele de anıq hám túsiniqli formada túsindiriw ushın eki bólimge bólip alıp úyreniwdi maqset ettik. Birinshi bólimde biz usı romanda qollanılǵan toliq gáplerdi hám olardıń qanday sóz shaqaplarınan qollanıw keliw ózgesheliklerin úyrenip ótpekshimiz. Bunday ózgesheliklerdi bilip alıw ushın biz jazıwshınıń romanında keltirilgen mısallardı tallaw arqalı ámelge asıramız. Mısalı:

“— Sol on altı jastaǵı?!”

— Awa! Sol on altı jastaǵı!!!”¹

Bul joqarıda keltirilgen mısallardıǵa názer salıp qarasańız, onda eki adamnıń bir-biri menen sóylesiw keltirilgen. Yaǵnıy shıpaker menen nawqas arasındaǵı sáwbet. Bul jerde soraw berilgen hám oǵan toliq túrde juwap qaytarılǵanlıǵın kóriwimiz múmkin. Yaǵnıy “Sol on altı jastaǵı?!” Awa! Sol on altı jastaǵı!!!” dep keltirilgen. Bul jerde avtor pikirdi toliq túrde bergен. Eger ol shıpaker bergен sorawǵa “Awa!” dep juwap qaytarıwdı maqul kórgeninde de bolar edi. Bunday jaǵdayda pikir keskin túrdegi juwapqa aylanatuǵın edi. Degen menen jazıwshı bunday formada emes, bálkim, pikirdi toliq túrde beriwdi maqul kórgen. Bul arqalı bolsa aytajaq bolǵan sezimler, oylardıń ekinshi bir adamǵa toliq túrde ele de anıq jetkeriliwin támiyinlegen. Bunı siz mısallarda qollanǵan irkilis belgilerine názer salıw arqalı da bilip alıwıńız múmkin.

“— Qattıraq sóylese, jigit qusap!

— Qızǵa qarap qattı sóylewge bola ma?! — Palatadaǵılardıń biri meniń tárepimdi alǵan boldı”².

¹ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкис: «Билим». 2018. – Б. 6.

² Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкис: «Билим». 2018. – Б. 11.

Bul misallarda da dál sonday. Bunda tiykarınan palatadağılardıń bir-biri menen sáwbeti keltirilgen bolıp, onda da pikir ekinshi bir adamǵa tolıq túrde jetkerilgen.

Awızeki sóylewde yáki jazba ádebiyatta tolıq gáplerdiń qollanılıw ózgeshelikleri tiykarınan aytilajaq bolǵan oy-pikirdiń dál, anıq hám túsiniikli formada jetkeriliwi ushin xızmet qıladı. sintaksis tarawında gáplerdiń dúzilisin, olardıń jasalıwın úyreniwde tolıq gáplerdiń jasalıw ózgeshelikleri de kózge taslanadı. Tolıq gápler jasalıwında gápte gáptiń bas aǵzaları esaplanǵan baslawısh, bayanlawısh hám gáptiń ekinshi dárejeli aǵzaları esaplanǵan anıqlawısh, tolıqlawısh hám pısıqlawıshlar qatnasıwı kerek. sonda ǵana jasalǵan hár qanday gáp tolıq gáp bolıp esaplanadı. Biraq, ayırım jaǵdayda gápte baslawısh penen bayanlawısh qatnasıp kelgen gáplerdi de tolıq gápler sıpatında qabıl etemiz. Bunda biz tiykarınan kontekstke qaraymız. Geypara jaǵdaylarda jasalǵan gáplerde ekinshi dárejelerdiń hámmesi de tolıq túrde qatnasa bermeydi. Bunday jaǵdayda da, ekinshi aǵzalardıń birewi de gápte qatnassa onda onday jaǵdayda da jasalǵan gápler tolıq gápler dep esaplanıladı.

“— Ózi ne, sulıw emes pe?

— Qayaǵı sulıw! Murnı qolabaday! Judırıǵı shoqmarday”³.

Keltirilgen misallardıǵa názer salıp qaraymız. Bul jerde de tolıq túrde jasalǵan gápti kóremiz. Onda baslawısh, anıqlawısh hám tolıqlawısh gáp aǵzalarınıń qatnasqanlıǵın hám olar gáptiń tolıq túrde jasalıwın támiyinlep kelgenligin kóriwimiz múmkin. Bul jerde “qayaǵı sulıw” tolıqlawısh hám anıqlawısh gáp aǵzası xızmetinde kelgen bolsa, “murnı qolabaday” baslawısh hám anıqlawısh, “judırıǵı shoqmarday” baslawısh hám anıqlawısh gáp aǵzaları xızmetind ekelenligin kóriwimiz múmkin.

Jáne de:

“— Jora, atıń kim? — dedi Jiyengáliy warsaqı gápke noqat qoyıp.

— Meniń atım Jiyengáliy. Jasım jigirma beste. On birinshi awıldan keldim. Dúkanshıman.

— Qatar ekenbiz. Atım Mámbetnazar. Baslawısh klass muǵallimimen”⁴.

Dialoglar tiykarınan eki adamnıń bir-biri menen sóylesiwi arqalı jasaladı. Kórkem shıǵarmalardıń jasalıwında da dialoglardıń xızmeti úlken. Bolmasa jazıwshı jetkerip bermekshi bolǵan qanday da bir haqıyqatlıq qurǵaq bayanlawǵa uqsap qaladı. Biz misallarda tolıq gáplerdiń qatnasıwın da usınday dialoglar arqalı anıqlaymız. Óytkeni kópshilik jaǵdaylarda tolıq hám tolıq emes gáplerdiń qollanılıw usınday dialoglarda ǵana kózge taslanadı.

Joqarıda keltirilgen misallarda kórinip turǵanında eki nawqastıń bir-biri menen sáwbeti keltirilgen. Onda da tolıq gáplerdiń qatnasqanlıǵı kózge taslanadı. Olar bir-biri menen tanısıw arqalı kásibi, jası hám atı-familiyasın bilip aladı. bunday ózgesheliklerdi bolsa olar bayanlawda tolıq túrde juwap qaytarıw arqalı bayanlaǵan.

— Gúlshiyra kelgen menen jay jarıq bola ma? Ol qara-ǵo!

— Onsha qara emes-áy, buwday reń!

³ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкіс: «Билим». 2018. – Б. 12.

⁴ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкіс: «Билим». 2018. – Б. 12.

- Bul jerde Nazar degen adam joq, basqa palatağa kirip qalğan joqsañ ba? –dedi Jiyengaliy.
- Aqıldan adasqan shıǵarman judá! – Soñ maǵan qarap basın iyzeydi. – Júr, seni toydırıp qaytaman⁵.

Bul dialoglıq sóylewlerdiñ hámnesinde de pikirge tikkeley qatnaslı áhmiyetli bolǵan sóylem aǵzalarınıñ barlıǵı tolıǵı menen qatnasqan.

- Jabıñ qapırızdı túwe! Haw! Sizlerge tamasha kerek!
- Palatañızǵa kirip otrırın, bereket tapqırlar! Buyaqta birew janı menen ǵay bolıp atır!
- On jetinshi palatada Mátyakub degen bala bar. júregi kóylegin kóterip taslap soǵadı, — Jiyengaliydiñ ornına Aman juwap qaytardı. Ol ústindegi maykasın qolı menen tartıp jiberip, nawqastıñ halın maǵan túsindirgen boldı.

Keltirilgen mısallarda kontekste baylanıslı da, situaciyaǵa baylanıslı da tolıq gápler qollanılǵan. Olar tiykarınan pikirdiñ ekinshi bir adamǵa tolıq formada, anıq hám dál etip túsindiriliwi ushın usınday formada dúzilgen. Bunday tolıq formada dúzilgen gápler romannıñ kópshilik bólimlerinde ayqın kózge taslanadı.

Jazıwshınıñ «Muhabbat qosıǵı» romanında qollanılǵan tolıq gáplerdiñ stillik qollanıw ózgesheligin hám de olardıñ qanday sóz shaqapları arqalı bir-biri menen baylanısqı, bir-birin tolıqtırıp klegenligin úyrenip shıqtıq. Endi biz romanda qollanılǵan tolıq emes gáplerdiñ qollanıw ózgesheliklerin hám de gápte tamamlanǵan oydı bildirip kelip qaysı sóz shaqabınan jasalǵanlıǵın analizlep ótemiz. Bunı biz jazıwshınıñ romanında qollanılǵan mısallardı tallaw arqalı bilip alamız. Mısalı:

— **Siz sol bayaǵı...**

- **Awa!**
- **Familiyañ?**
- **Saxiev.**
- **Atıñ?**
- **Mámbetnazar?**
- Quwıqqa ne bále qıldıñ? — dedi ol. — Taqır jerde júzdiñ be?
- **Yaq.**
- Berman jaqınla. Túsir shalbardı!
- **aw..**⁶

Bul jerde keltirilgen mısallarǵa názer salıp qarasañız soraw hám juwap formasındaǵı gáplerge kóziñiz túsedı. Olarda berilgen sorawlarǵa bir ǵana sóz benen qısqa túrde juwap qaytarılǵan. Bunday ózgeshelikler bolsa, óz gezeginde juwaptıñ dál formada keskin beriliwin támiyinleydi.

— Men-ám erkekpen. Toparlasıp monshaǵa túsip kórdiñ be? Ármiyaǵa bardıñ ba?

- **Yaq.**
- Tuwrısın ayt, medicinada uyat bolmaydı. Jaqın arada jeñiltek nasharlar menen tósekles boldıñ ba?
- **Yaq.**

⁵ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкис: «Билим». 2018. – Б. 13.

⁶ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкис: «Билим». 2018. – Б. 7.

- Ayta ber. Nashar emesseñ! Erkek adamğa maqtanış ol.
- **Iras aytaman.**
- **Úylendiñ be?**
- **Yaq.**
- Oy, aman bolğır-áy! Shimıldıqqa kirmey turıp quwıǵıñdı awırtıp júrseñ. Búyiriñ awıra ma?
- **Awıradı.**
- **Qay tárepi?**
- **Oñ tárepi.**
- Shandırday shertilip tura ma?
- **Awa. awa...⁷**

Bul keltirilgen mısallargá názer salıp qarasañız olarda sorawğa qarata qaytarılǵan juwaptıñ tolıq emes gáp formasında keltirilip turǵanı belgili. Bul mısallardıñ hámmesi de dialoglıq formada dúzilgenligi sebepli kontekstke baylanıslı ayırım aǵzalar túsirilip qollanılǵan.

- Quwıǵında gáp joq, — dedi ol ruchkasın jazıp otırǵan qaǵazınıñ ;stine qoyıp. — Awırıp bótekeñde. Quwıq bótekeniñ xızmetkeri. Ol quwıqqa tapsırma bergen, men awırıp turman, bas miyge xabarla dep. Keyin quwıq bas miyge «званить» etken. Endi túsindiñ be?
- **Túsindim, aǵa.**
- Túsinsen, jatıp emlenseñ.
- **Qansha?**
- Omı bótekeñ bileđi. Bir ay jatarsañ, bálkim eki ay.
- **Oy-bu-uw!**
- Jemtikti jep, qarmaqtan shıǵıp ketse neǵılaman?!
- Áy, qız-áy! Jemtigiñe bek bol!
- **Joqbosh!** — dedi qız tiliniñ ushına kelip qalǵan gápti irke almay. Soñınan «keshirersiz» dedi esitiler-esitilmes etip⁸.

Bul mısallarda dál sonday kontekstlik tolıq emes gápler qollanılǵan. Olarda tiykarınan túsirilip qaldırılǵan aǵzalar yamasa gápler ózinen aldın kelip turǵan kontekst arqalı belgili bolıp turǵanlıǵı ushin sol qálpinde qollanılǵan. Sonlıqtan bunday dúzilesteǵi gápler kontekstlik tolıq emes gápler delinedi.

- Berme, tuzdı, berme! Waq-áy, aytıp atırman-ǵo saǵan!
- Bolmasa, jawıp jiberedi-dá!
- **Jawmaydı⁹.**

Romanda tolıq emes gápler tolıq gáplerge qaraǵanda ónimli qollanılǵan bolıp esaplanadı.

- Oyandıñ ba, Álip dáw! — dedi ol meniñ uyqı aralas shala ashılıp turǵan kózlerime qarap.
- **Awa,** —dep áste ǵana maqulladım.
- Zıyanı joq, seni ózim toydıraman.
- **Qáytip?** — dedi Jiyengáliydiñ qasındaǵı jas ballardıñ biri.

⁷ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкис: «Билим». 2018. – Б. 8.

⁸ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкис: «Билим». 2018. – Б. 9.

⁹ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкис: «Билим». 2018. – Б. 10.

— Gúlishiyrá tóbemde turıp tórt tabletka ishkizdi. Soń shıranı kóterip, júzime taqap, nazlı jumıydı. Betime morjanıń háwiri urıp ózimdi sál keyin aldım.

— **Toqta, toqta,** — dedi Gúlishiyrá shıranı ele de jaqınlatıp. Soń shep qolınıń suq barmağı menen murnımnıń shep qaptalıń sıypaladı¹⁰.

Mısallarda qollanııp kelgen tolıq emes gápılerdiń mánisi tamamlanğan oydı bildiriwshi modallıq mánige iye sózler bolıp esaplanadı.

— Taqan jediń be? – dedi bir waqta Gúlishiyrá kúlip.

— **Yaq.**

— Onda nege úndemeysen?

— **Uyalıp otırman.**

— **Kimnen?**

— **Jańağı qızdan.**

— Jigitim bolǵıń kelmey me?

— **...qáydem.**

— “Sálemine qaray alıǵı”... Biraq, onday gápılerdi elestirmeydi ol. Ózi orıs tábiyatlı adam. “Áset orıs” degen laqabı bar. qattı sawatlı doktor. Lekin, mańlayǵa sıymaytuǵın túri bar.

— **e?**

— **Ketip qalajaq?**

— **Qayaqqa?**

— Bir jaqlarǵa! ayalı lolı ma, parsiy millet pe, bilmeymen. Eki gápiniń birinde “Ásetti ob ketaman”, deydi¹¹.

Keltirilgen bul mısallardıń hámmesinde de dál sonday kontekstlik tolıq emes gápıler ónimli qollanılgan. Ózinen aldın kelgen gápıler arqalı belgili bolıp turǵan juwaplar kontekst arqalı anıq boladı. Olardıń aldında baslawıshlar túsirilip qalıp qollanılgan.

— Onda nege úndemey qaldıń?

— Birewlerdi Ritaǵa uqsattım.

— **Kimdi-i?** – Gúlishiyrá qızıqsınıp qaldı. – Men tanıyman ba?

— **Tanıysañ.**

— Kim ol? Qayaqta isleydi? Aytaǵoyshı, ıntıqtıra bermey.

— **Usı dógerekte.**

— Meniń qáyerim usaydı Ritaǵa?

— **Kóp jerińiz.**

— **Máselen?**

— Máselen, shash pardozińız, murnıńızdıń uzın hám súykimliliǵı...

— Uzın murın súykimli bola ma?

— Qaydam, maǵan solay seziledi.

— **Jáne?**

— Jáne, lábińizdiń qalıń hám uzınlıǵı¹².

— Erteń shaǵım etip júrmese boldı-ǵo. Men jigitimdi jalǵız taslap ketiwge kózim qıymadı.

— **Bekem bol.**

— Álbette, bekem bolaman!

¹⁰ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкіс: «Билим». 2018. – Б. 11.

¹¹ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкіс: «Билим». 2018. – Б. 14.

¹² Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкіс: «Билим». 2018. – Б. 15.

- Bağanağını umıtpaysañ-ğó ya? – dedi Gúlshiyra shıgıp baratırğanımda.
- **Umıtpayman.**
- Azanda aytıp bereseñ!
- **Kórsem**¹³.

Bul keltirilgen dialoglıq tekstte de dál sonday kontekstlik tolıq emes gápler qollanılğanlıgın kóriwimiz múmkin. romanğa názer salıp qarasañız bunday mısallar romannıń hár bir betinde kózge taslanadı. Óytkeni dialoglıq tekstler kóplep berilgen. Waqıyalardıń emlewxanada sóz etiliwi, ol jerde emlenip atırğanlardıń bir-biri menen sáwbet qurıwları arqalı tiykarğı kontekst jasaladı. Dialoglıq sózler bar jerde bolsa álbette gáplerdiń tolıq yáki tolıq emes formada beriliwi ayqın kózge taslanıp turadı.

Ulıwma juwmaqlap aytatuğın bolsaq jazıwshı Muratbay Nızanovtıń bul «Muhabbat qosıgı» atlı romanında tolıq emes gáplerdiń qollanıw órиси keń bolıp esaplanadı. Olardıń ishinde ásirese, kontekstlik tolıq emes gáplerdiń ónimli qollanılğanlıgın biz jumısımızdıń izertleniwi barısında bilip aldıq.

Paydalanılğan ádebiyatlar

1. A.Dáwletov., M.Dáwletov., M.Qudaybergenov. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Sintaksis. – Nókis: 2009. – B. 68.
2. Ахметов С, Султанов Қ. Әдебияттаныў. – Нөкис: Қарақалпақстан. 1987.
3. Баҳадырова С. Роман ҳәм дәўир. – Нөкис: Қарақалпақстан. 1978.
4. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы (1970-2000-жыллар). – Нөкис: Илим. 2016.
5. Бобоев Т. Адабиётшунослик асолари. Дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
6. Ja’rimbetov Q. A’debiyattani’wdan sabaqlar. Woqi’w qollanba. – No’kis: Qaraqalpaqstan. 2012.
7. Járimbetov Q, Genjemuratov B. Ádebiyat teoriiyası. Sabaqlıq. – Tashkent: Sano-standart. 2018.
8. Камалов Қ. Қарақалпақ повести (жанрдың эволюциясы). – Нөкис: Қарақалпақстан. 1978.
9. Mámbetniyazov T, Bekbergenova Z, Mámbetniyazova Z. Ádebiyat (9-klaslar ushın sabaqlıq). –Nókis: Bilim. 2019.
10. Нызанов.М Таңламалы шығармалары. VII том. Нөкис, «Билим» баспасы, 2018-жыл.
11. Сагидуллаева Ж. Қарақалпақ қиссаларида услубий изланишлар (1980 йиллар қиссалар мисолида). Канд. дисс. автореферати. – Нукус: 2010.
12. Султанов К. Основные тенденции развития современной каракалпакской прозы. (1960-1980 годы).: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. – Т.: 1991.
13. Умуров Х. Адабиёт назарияси. Дарслик. – Тошкент: 2002.

Internet dárekleri

1. <http://uzedu.uz>. Ózbekistan Respublikası Xalıq tálimi vazirligi veb saytı
2. <http://kkuzedu.uz>. Qaraqalpaqstan Respublikası Xalıq Bilimlendiriw Ministrliги veb saytı
3. <http://kitob.uz>. Ózbekistan Respublikası kitapları veb saytı
4. <http://natlib.uz>. Álisher Nawayı kitabxanası veb saytı

¹³ Муратбай Нызанов. Муҳаббат қосығы. VII том. Роман. – Нөкис: «Билим». 2018. – Б. 18.